

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Абдуллаева Ирода Комилов

МЕДИЦИНА – КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

